

ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРЛИГИДА ҲУКУМАТНИНГ МАҲАЛЛИЙ ТИББИЙ ТИЗИМИГА МУНОСАБАТИ

Хуршид Жуманазаров

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Тарих институти катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7685034>

Аннотация: ушбу мақолада Россия империяси томонидан Туркистон ўлкасида янги тиббий тизимни жорий этиш йўлида олиб борган сиёсати ва ҳукуматнинг ўлканинг анъанавий тиббий тизимга бўлган муносабати тадқиқ этилган. Маъмуриятни анъанавий тиббий тизимга бўлган муносабати ва анъанавий тизимда фаолият юритаётган табиблар хизматиغا нисбатан олиб борган сиёсати қиёсий таҳлил қилинган. Шунингдек, шифокорларнинг фаолиятида анъанавий тиббий тизим билан ўзаро интеграцияси масалаларига ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўз: ҳамонавий тиббиёт, тиббий анъаналар, табиб, чечакчи, шифокор, Туркистон генерал губернаторлиги, санитария, эпидемия, табобат.

Annotation: this article presents the policy of the introduction of a new medical system by the Russian Empire in the territory of Turkestan and the attitude of the government towards the traditional medical system of this country. A comparative analysis of the imperial administration's attitude towards the traditional medical system and the policy towards the service of the doctors working in the traditional system has been made. Also, attention is paid to the issues of mutual integration of doctors in their activities with the traditional medical system.

Keywords: traditional medicine, medical traditions, healer, smallpox doctor, general governor of Turkestan, sanitation, epidemic, medicine.

Россия империяси Туркистонда ҳамонавий тиббий тизимни жорий этишда анъанавий тиб илми ҳамда унинг жамиятда тутган ўрнини жиҳатларни инобатга олиши муҳим эди. Чунки янги тизимни тўлақонли амалёитга жорийлашда аввалги тиббий қарашларни имконияти ва муаммоларини билиш аҳамият касб этган. Туркистон генерал губернаторлиги тиббий тизимни ўзгартириш сиёсатини бошлаган 1867 йилдан то 1917 йилгача бўлган даврни кўрадиган бўлсак, аввалги тизимга нисбатан пинҳона ва ошқора муносабатлар асосида масалани икки қисмга ажратиш мумкин:

1. Маъмуриятнинг тиббий тизимга бўлган муносабати

Ҳукумат маҳаллий анъана, урф-одат ва аҳолининг миллий ўзликни англаши ҳамда ўзаро ижтимоий муносабатларни ўрганишга ҳаракат қилди. Ўлка аҳолисини бошқариш учун уларни ички анаъанавий тизимини, маънавий дунёқарашини тўла англашга интилди. Бошқа соҳалар каби тиббий тизимдан ҳам мустамлакани бошқариш қуроли сифатида фойдаланар экан, аввалги тизимга буткул бепарқ бўлиш ва янгисини кўр-кўрона тарғиб қилиш ижобий оқибатларга олиб келмаслигини генерал губернаторлик яхши хис қилган. Россия империяси олиб борган сиёсат шундай эдики, ҳудудлардаги бирор тизимни ёки фаолиятни йўқ қилишдан олдин уни аслида нимадан иборат эканлигини билишга уринган⁸. Шу ўринда айтиш жоизки, Туркистондаги тиббий тизим ҳам аввал муфассал ўрганилди, керакли жойлари ўзлаштирилди ва босқичма-босқич тугатилди.

Туркистон генерал губернаторлигида бирор тизим ўрганилиб, олинган натижалар таҳлил қилинган ва кейинги сиёсий жараёнлар ҳамда ислохатлар шу асос устига қурилиши керак эди. Тиббиёт ҳам бундан ҳоли эмасди. Барча тиббий муассаса ходимлари ва тизим ходимлари маҳаллий соғлиқни сақлаш тизимининг ижобий ва салбий томонлари ҳамда уни аҳоли орасида тутган ўрини билишга қизиққан. Шунингдек, табибларининг фаолияти, доришунослик анъаналари ва турли маҳаллий касалликларни даволаш усуллари кузатган. Рус шифокорларининг ўзлари табиблар томонидан олиб борилган муолажа жараёнларини кўришга қизиққан ва мувафақиятли муолажаларни ўз асарларида тан олиб қайд этишган. Бу кузатувлар ва иштироклардан кўзланган мақсад ўлкага хос юқумли касалликларнинг характери ва уни даволашнинг самарали усуллари билишга бўлган қизиқиш эди. Ҳукумат XX асрнинг бошларида ҳам турли маҳаллий даволаш усуллари самарадорлигини ўрганишда давом этди. Фақат эътиборга молик жиҳати шунда эдики, бу ўзлаштирилган усуллар шифокорларнинг амалиётида ижобий натижа берсада илмий тиббиёт сифатида қайд этилмаган⁹. Бу билимларни ўзларини замонавий тиббиёт назарияларига киритмади. Чунки, бу қараш уларнинг асл мақсади-европа цивилизацияси руслар орқалигина Туркистонга келади ва бу ўлка қарашлари ўрта аср ҳолича қолган деган фикрларга зид эди.

⁸ Суворов В. Медицинская помощь как фактор культурного и политического влияния в оценках отечественной публицистики рубежа XIX – начала XX века // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2017. – № 7 (3). – С. 646.

⁹ Cassandra Marie Cavanaugh. Backwardness and biology: medicine and power in Russian and Soviet Central Asia. 1868-1934: Dissertation for Phd degree. – New York: Columbia University, 2001. – P. 71.

Ҳукумат янги усулини замонавийлик ва нажот йўли сифатида тарғиб қилсада, шифокорлар маҳаллий даволаш усуллари урганган ва ундан амалиётда кенг фойдаланган. Шунингдек, маҳаллий тизимни айрим касалликларни даволашда ўзларига қараганда ижобий жиҳатлари кўп эканлигин қайд этишга мажбур бўлишган. Ўлкани тафтиш қилган Ф. Гирс “маҳаллий тиббиёт гвиния курти, мохов, подагра каби касалликларга қарши курашда ҳамда риштани танадан олиб ташлаш каби ўзига хос жарроҳлик амалиётини ўтказишда мувафакқиятларга эришган”¹⁰ деб қайд этган эди. Ёки статистик ҳисоботларда ҳам ўлканинг тиббий ҳолати ва ўзига хосликлари борасида маълумотлар акс этган бўлиб, асосий эътибор юқумли касаликлар ва уларни даволаш йўллари ҳақида маълумотлар кўпроқ акс этган. Жумладан, анъанавий тиббий тизим ҳудудга хос бўлган юқумли касалликларга қарши курашишда ишлатиладиган хинин воситасини мунтазам қўллаб келингани¹¹ қайд этилган. Лекин, аҳоли орасида учрайдиган бошқа касалликлар ҳам эътибордан четта қолмаган, масалан, туркситонликлар овқат ҳазм қилиш билан боғлиқ касалликларни ҳам даволай олиши қайд этилган ва бунда асал ёрдамида дори тайёрланиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Яъни, маҳаллий тизим аслида кейинчалик ғоявий курашларда қайд этилганидек ўрта аср қарашлари билан қотиб қолмаган ва ўз ҳудудида пайдо бўлаётган касалликларга қарши кураша олдадиган билим ва тажрибага эга эди. Ҳарбийлар ва шифокорлар Туркистоннинг турли ҳудудларига борганда кўпинча маҳаллий табиблардан ва аҳолидан даволаш ҳамда дори тайёрлаш борасида билимларни ўзлаштиришга ҳаркат қилишган. Масалан, шундай ўрганишлар натижасида XIX аср охири ва XX аср бошида европа тиббиётида янгилик сифатида қайд этилган органотерапия усули туркистонликларга яхши маълумлиги ва бу анча қадимий усул эканлиги Туркистон тиббиёт жамияти маърузаларида тилга олинган¹². Аксарият Шарқ табобатида оид асарларда хайвонларнинг аъзолари ва улардан тайёрланган дориворлар инсонни ўша аъзосига даво эканлиги қайд этилган ва дори тайёрлаш усуллари келтирилган¹³.

¹⁰ Гирс Ф. Отчет ревизирующего по высочайшему повелению Туркестанский край тайного советника Ф. Гирса. – СПб., 1883. – С. 163.

¹¹ Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Под. ред. Н. Маев. Вып. II. – СПб., 1873. – 478 стр.

¹² Луин Б. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность (конец XIX– начало XX в.). – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962. – С. 223-232.

¹³ Қаранг: Ас-Саъиду-с-Самарқандий. Жонзотларнинг тиббий хосиятлари / Нашрга тайёрловчилар М. Ҳасаний, Н. Йўлдошева. – Тошкент: Фан, 1994. 72-бет.

Ҳукумат ва шифокорлар асида эски тиббий тизимни ўрнига мукамал янги тизимни олиб кириш ва бу орқали аҳолининг империя манфаатларига ғоявий бўйсундиришни мақсад қилган бўлсада, лекин маҳаллий тизимнинг ўзларида йўқ бўлган ва фойдали бўлган жиҳатларини тўла ўзлаштирди. Шу сабабли тиббий тизим ҳақида гап кетганда унинг илмий жиҳатдан асосланмагани ёки умуман тизим даражасида эмаслиги ҳақида гапирилмасада, унинг эски ҳолатда қолгани ва санитар ҳолатларга нисбатан тиббий тизим қарийб ишламагани каби жиҳатларга урғу берилади. Маҳаллий тизимнинг ижобий томонлари маълум ракурсларда тилга олинган бўлсада, яхлит тизимнинг ўзи ҳақида тўла тадқиқ қилиниб, асосланган асарлар яратилмаган ва бунга ҳукумат эҳтиёж ҳам сезмасди. Аввалги тизимни камчиликлари сифатида – санитар ва гигиеник ҳолатларнинг талаб даражасида эмаслиги ҳамда давлатнинг тиббий ислохатлар борасида нўноқлиги бўйича айблаган мустамлакачи ҳукумат, ўзининг фаолияти даврида юзага келган эпидемиялар пайтида ўзлари ҳам аввалги тизимдан кўпам катта ўзгаришлар қилмагани кўриниб қолди. Россия империяси Туркистонга янги тизимни жорий қилгач ҳам олдингидек юқумли касалликлар ва эпидемиялар тарқалиши тўхтамади. Жумладан Туркистонда 1972-1915 йиллар мобайнида 8 та эпидемия кузатилган¹⁴. Эпидемияларнинг ҳудудда пайдо бўлиши ва тарқалиши давлатнинг тиббий сиёсати ва бу борада олиб бораётган фаолиятига боғлиқ эканлигини империя ҳукумати яхши билган. Чунки, бу даврда Европанинг ривожланган давлатларида эпидемиялар сабаби ва унга қарши курашишнинг янги усуллари амалиётга қўлланилаётган эди. Мустамлакачи ҳукумат Туркистонда бир ёқлама тиббий сиёсат юритгани сабаб бу тиббий инқирозлар юзага келаётганини билсада, айбни маҳаллий аҳолининг яшаш тарзидан қидирган. Ўлканинг руслар яшайдиган жойида карантин ва тиббий хизмат йўлга қўйилган эди. Бу касаллик кўпроқ туркистонликлар орасида тарқалди. Бунга сабаб қилиб, аҳолининг яшаш шароити айбланди. Ҳукумат ўзи олиб бораётган тизимнинг яққол кўзга ташланган хатолари ва камчиликларини ёпиш учун аввалги тизимнинг оқибатларини қалқон қилди. Лекин, Россия империяси босқинидан аввал Туркистондаги ариқларнинг тозалиги ва оқар сувларнинг поклиги юқори амалдорлар томонидан қаттиқ назорат қилинган. Шу сабабли сувларни ифлосланишига йўл қўйилмаган¹⁵. Мустамлака тизими жорий

¹⁴ Магзумов Б. Материалы к истории холерной эпидемии в Туркестанском крае в 1872-1921 гг. // Медицинский журнал Узбекистана. – 1967. – № 11. – С. 30-34.

¹⁵ К. Обычай у туземцев пользованием водой из арыков // Туркестанские ведомости. – 1909. – № 105.

этилгандан сўнг бу тизимни назорат қилиш ишлари сусайиш кузатилган. Масаланинг иккинчи томони шунда эдики, ўлкани санитар ва тозалик ҳолатини қолақликда айблаган, касалликларни сабабчиси бўлган канализация тизими ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмаслигини қайд этган шифокорлар, ўзлари наъмуна сифатида курсатадиган империянинг марказий районларида ҳам санитария ва гигиена мақтанарли даражада эмасди. Жумладан, 1907-1910 йилларда Киев, Харьков, Ростов ва Санкт-Петербург шаҳарларини ўрганиш натижасида, тиф ва вабо эпидемияларини кенг тарқалишининг сабабларидан бири сув таъминотининг канализация билан ифлосланиши эканлиги маълум бўлди¹⁶. Яъни руслар Туркистон аҳолисининг сув ҳамда яшаш тарзидаги турли ифлосликлар оқибатида ўлкада катта муаммолар келиб чиққан деб, ўзларни ўша ўрта аср маданиятини янги маданиятга кўтарадиган ислоҳатчи сифатида қанчалик кўрсатишга уринмасин, аслида бу тизим уларда ҳам тизимли йўлга қўйилмаган эди.

Маҳаллий ва замонавий тиббий тизим Туркистонда моҳиятан бир-бирига қарама-қарши эди. Айтиш мумкинки ушбу ҳудудда икки цивилизациянинг учрашиши дастлабки босқичи ўзаро эътиборсизлик билан характерли¹⁷. Аммо келажакда рус шифокорлари, анъанавий тиббий тизимга нисбатан танқидий ёндашувларга қарамай, унинг ютуқларини тан олишга мажбур бўлишди.

2. Маъмуриятнинг табиблар ва уларнинг фаолиятига бўлган муносабати.

Россия империясининг Туркистонда фаолият юритган табибларга бўлган муносабатини 1917 йилги инқилобдан кейинги даврга таққосласак, бироз юмшоқроқ характерга эга. Бунинг бир неча сабаблари бор эди. Аслида Туркистонда фаолият юритган шифокорлар табибларни ўзларига энг ашаддий рақобатчи ва замонавий тиббиётни тарғиб қилиш ва жорийлашда энг кўп тўғаноқ бўлган шахслар сифатида билишган. Уларга доим пинҳона ва муттасил қарши кураш кетади. Ўлкада ишлаётган шифокорлар ўзларининг кам сонли эканлиги ҳамда табиблар таъқиққа учраса барча аҳолини тиббий эҳтиёжларини на ўзлари на янги тизимнинг моддий-техник негизи кўтаролмаслигини билишарди. Ҳукумат ҳам шу сабабли табибларнинг фаолиятига жиддий қаршилиқ қилмаган. Иккинчидан янги тизим жарроҳлик, юқумли касалликларни даволаш каби тор доирадаги хизматларни тавсия қилгани

¹⁶ <https://dalmate.ru/muzej/item/315-zdravookhranenie-v-rossijskoj-imperii.html>

¹⁷ Зияева Д. Медицина и здравоохранение в Средней Азии: традиции, модернизация и трансформация (конец XIX - начало XX в.) // Материалы международной конференции «Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и инновации». – Ташкент, 2009. – 157-стр.

сабабли аксарият мунтазам учрайдиган касалликларни даволаш табиблар зиммасига қолади. Бошқача айтганда Россия империяси аввалги тизимдан кўра мукамал ва цивилизациялашган тизимни олиб кириб, ўзоқ вақт ҳақиқий тиббий хизматдан четда қолган аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш хизматини йўлга қўйганини даъво қилсада, ўзи танқид қилган тизим вакили (*табиб*) елкасига ярим юкни ортишдан қочмади. Иккинчи томондан қараганда ўлкага хос касалликларни даволаш ҳамда айрим жарроҳлик амалиётини қўллашда табибларнинг имконияти катта эди. Ўз вақтида ҳукумат табибларнинг бу ютуқларини тан олишга мажбур бўлишган. Жумладан, 1892 йилда ўлкада вабо касали тарқалиб, аҳолига катта талофат етказган. Мана шунақа фавқулодда ҳолатларда табибларнинг фаолияти шифокорларнинг иши билан арашиб кетди. Айтиш мумкинки, мана шу каби эпидемиялар ҳукумат ўрнатган чегараларни бузилишига ва қоидаларни ишламаслигига олиб келди. Бу жараёнларда табиблар билан шифокорларнинг қисқа вақт бўлсада уйғун ҳаракати пайдо бўлди. Жумладан, ўша йили Наманган уезди раҳбари табиб Мирза Хасан Бобохоновнинг хизматларини юқори баҳолаб, махсус тақдирлаш маросимида унинг малакали дезинфектор ва ваксинаторлар билан биргаликда қўшган ҳиссасини эътироф этган¹⁸. А. Федченко томонидан рус шифокорлари учун давоси номаълум бўлган ришта касалини даволашда табибларнинг маҳорат билан даволашини қайд этган бўлса¹⁹, А. Шварц рус шифокорлари синиш ва чиқишни даволашда маҳаллий аҳолининг ишончини қозона олмаганини қайд этган²⁰. Ўлкани тафтиш қилган Ф. Гирс Туркистонда фаолият юритаётган табибларни даража жиҳатдан Россия империясининг бошқа ҳудудларидаги табибларга таққослаб бўлмайди. Туркистонлик табиблар Ўрта Осиёда араблар давридан мавжуд бўлган тиббий анъаналарни ўзида сақлаб қолмоқда. Табиблар жуда катта амалий аҳамиятга эга бўлган билим ва маълумотлар эга эканлигини ҳам қайд этган²¹. Шунингдек, анъанавий тизимни ўрганиш натижасида, “аҳоли замонавий тиббий ютуқлар кириб келганига қарамай, табиблар ва анъанавий тизимдан фойдаланиш фоизи баландлигича қолгани, бу тизим ўрта асрларда шаклланган бўлсада, унга тажрибали табиблар томонидан янги, замонавий

¹⁸ МА. И-19-фонд, 1-хужжат, 4526-йигмажилд, 28-варақ.

¹⁹ Федченко А. О паразитах человека, водашчих в Туркестанском крае // Туркестанские ведомости. 1872 год, № 1.

²⁰ Шадманова С. Туркистонда замонавий тиббиётнинг ибтидоси // www.uzanalytics.com/tarix/7171. 07. 04. 20.

²¹ Гирс Ф. Отчет ревизирующего по высочайшему повелению Туркестанский край тайного советника Ф. Гирса. – СПб., 1883. – С. 163.

усулларни ҳам қўшиб борилиши кузатилади”²², деган хулоса берилган. Ёки ҳукумат томонидан чечакка қарши эмлаш амалиётини олиб кирганлиги даъво қилинсада, аслида бу каби тадбирлар Туркистон ўлкасида илгарироқ қўлланилган. Жумладан, Қўқон хонлиги даврида ҳам чечакка қарши эмловчилар бўлиб, уларни “чечакчи” деб аташган²³. Шифокор В. Кушелевский ушбу касалликка қарши маҳаллий аҳолининг ўз эмлаш услуби мавжуд бўлгани ҳақида қайд этган. Бу эмлаш шакли Фарғона водийсидан ташқари Бухоро амирлиги, козоқ қабилалари ўртасида ҳам кенг тарқалган²⁴.

Афсуски табиблар фаолиятига ижобий муносабат узоқ давом этмади. Ўлкада шифокорларнинг сони кўпайиши билан улар табиблар фаолиятини чеклаш ёки тугатиш каби масалаларни бот-бот тилга ола бошлашиди. Аслида илк даврда шифокорлар кам бўлгани учун табибларга пинҳона қаршилик қилган ва XX асрнинг бошларида бу қаршилик кучайиб бораверди. Аслини олганда ҳукумат ҳам, рус шифокорлари ўлка тиббий тизимини айрим жиҳатларинигина ошкора тан олиш билан чекланган. Лекин уни малакали амалга оширган табибларга нисбатан доимо хушёр муносабатда бўлди. Чунки бу усулни ўзлари ўзлаштирса фойдаланиш мумкин, яъни илм улар билан курашмайди, улар билан фақат табиблар рақобат қилади. Шифокорлар табибларнинг жамиятда тутган мавқеи ва таъсир даражасидан чўчишди. Шундан сўнг табибларни эмпирик ва мистик турларига ҳам бир кўз билан қаради ва бирваракайига айблашни бошлади²⁵. Бироз вақт ўтгандан сўнг ўлкадаги барча тиббий тизим вакиллари ҳукуматдан табибларни қонуний йўл билан даволаш ишларидан четлаштиришни ҳамда уларга қарши жазо чораларини кўришни талаб қилишди²⁶. Умумий қилиб айтганда табибларга бўлган салбий муносабат икки хил кўринишда кўзга ташланади.

Биринчи навбатда табибларни иш усули ва фаолияти замонавий тиббий тизимни тўла йўлга қўйишда ҳамда аҳолини ишончига киришда катта тўсиқ бўлиб қолди. Бемор ҳар сафар табибга мурожат қилганда “ўз саломатлигини тузатиб бўлмас хавфга қўяди”, деб ниқобланган тарғибот тагида аслида

²² М. Г. Сартовская медицина // Туркестанские ведомости. 1912 год, № 208.

²³ Патхидинов Р. Фарғона вилоятида чечак касаллиги // Ўтмишга назар. – 2022. – № 1. – Б. 91

²⁴ Кушелевский В. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Т. 3. – Новый Маргелан: Тип. Фер. Обл. Правления, 1891. – С 168

²⁵ Кушелевский В. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской долины. –Том 3. – Новый Маргилан: Типография Ферганского областного правления, 1891. – С. 236-279. ; Павлоский Э. Очерки Самаркандское области // Исторические вестник. Том 126. – 1911. – С. 1124-1126; Колосова Г. О народномъ врачеваны у сартов Туркестана. – СПб., 1903. – С. 63.

²⁶ Щварц А. Медицинская помощь туземному населению гор. Ташкента // Врач. – 1909. – № 8 (2). – С. 923-928.

шифокорнинг ўз ғоясини сингдириш учун қилган меҳнатини чиппакка чиқариш ётарди. Ўша давр манбасида, табибларни маҳаллий омманинг кенг-қўллаб-қувватлови оқибатида тўсиқлар сақланиб қолаётгани ва бу ҳолатда жамиятдан шифокорларни сиқиб чиқариш хавфи юзага келиши таъкидланган. Ёки шифокор В. Кушелевский, Фарғона водийси мисолида, жамият табибларнинг душманона ҳаракатларига қарамай руслар олиб кирган тиббий хизматга ишонч билан қараётган бўлсада, барибир ҳақимлар хизматидан фойдаланишга мажбур бўлишмоқда. Чунки, бизни хизматимиздан фойдаланиш кўпчилик ўлка аҳолиси учун имконсизлигича қолмоқда²⁷, деб ёзган. Тиббий муассасаларнинг бир-биридан узоқда жойлашгани, шифокорларнинг камлиги, тиббий ёрдам ҳам шошилинич, юзаки эканлиги²⁸ ўлкада табиблар фаолиятини табиий йўсинда сақланиб қолишларига олиб келди. Бундан кўринадики, аҳолининг табибларга бўлган мурожатининг давом этиши аслида ҳукуматнинг тиббий сиёсатда қилган ҳаракатлари етарли бўлмаганини кўрсатади. Бошқача айтганда Туркистон генерал губернаторлиги ташкил қилинганидан то 1917 йилга қадар бўлган даврда табиблар фаолиятининг сақланиши ҳамда ҳукумат қанчалик ҳоҳласада соҳадаги турли етишмовчиликлар туфайли уларга қарши курашолмаслик позициясида қолиши рус тиббиётининг мувафақиятсизлик белгиси эди.

Иккинчиси табиблар фаолияти сохта ва талаб даржасида эмас дейилди. Улар беморларни даволашда давом этса охир оқибатда замонавий шифокорларнинг фаолиятига ҳам қаттиқ зарба бўлиши мумкинлиги қайд этилган. Улар беморларни қабул қилган вақтида мунтазам замонавий тиббиёт ютуқларига қарши касалларни онгини заҳарлаган деган қарашлар пайдо бўлди. Охир оқибатда табиблар янги даво усулларига қаршилиқ қилиш ҳамда айрим юқумли касалликларни тарқалишига бош айбдор сифатида тавсирланган. Айниқса чечакка қарши эмлаш амалиётини барбод бўлишида табибларни ғоялари асос бўлгани қайд этилган. Лекин, масаланинг иккинчи томони шунда эдики эмлаш учун келган ходимлар (вакциначилар) ўзлари олиб келган вакцина ҳақиқатан ҳам касалликнинг олдини олишига кафолат бера олмайди, чунки у кўпинча нотўғри сақланиши оқибатида ва иссиқда қолиши сабабли самарасиз бўлиб қоларди. Жумладан, эмлашнинг нотўғри амалга оширилиш натижасида

²⁷ Кушелевский В. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской долины. – Том 3. – Новый Маргилан: Типография Ферганского областного правления, 1891. – С. 282

²⁸ Масалан, Тошкентдаги эркаклар учун очилган амбулаторияда ташриф буюрувчиларнинг кўплиги ҳамда мутахассисларнинг чекланганлиги оқибатида шифокор ҳаммани кўздан кечириш учун ҳар бир беморга ўртача 1,5 минут вақт сарфлаган. Бу вақт аслида тиббий текширувни ўзига ҳам етмасди.

1883 йили Кўконда бир неча болаларни касал қилди ва касалликнинг ривожланишини тўлиқ бартараф этолмади. Табибларни илми, шахсияти, фаолият тури ҳамда имкониятини шубҳа остига олиниши ҳамда, уларни фаолиятини таъқиқлашдан кўзланган мақсад шифокорлар ўзларига рақобатчи бўлганларни имкониятини чеклашни кўзлашган эди. Чунки, табиблар фаолияти бор экан, улар ўз ғоялари ва қарашларини тўла сингдиришга муваффақ бўлолмасди. Шу сабабли шифокорлар маҳаллий тиббий тизимга нисбатан анча бетараф муносабатда бўлсада, табиблар фаолиятига жиддий ёндошган. Табиблар фаолиятини кескин камайтириш ва ҳатто қисқа муддатда йўқ қилишнинг ягона усули ўлкани тўла тиббий хизмат ва кадрлар билан қамраб олиш эди. Ўшанда табиблар билан ҳам ёки тиббий тизим билан ҳам ҳисоблашиб ўтиришга ҳожат қолмасди.

Рус шифокорларнинг ўзлари ҳам вақти келганда маҳаллий амалдорлар, табибларнинг обрўларидан, уларнинг халқ орасида тутган мавқеидан фойдаланишга ҳаракат қилишган. Жумладан, Тошкентнинг Себзор даҳаси оқсоқли аҳоли орасида соғлом хаёт кечириш билан боғлиқ тарғиботни амалга оширишда бош бўлган ва 1877 йилда оммавий эмлаш ишларини ташкил этиш вазифасини бажарган²⁹. Яъни, ўлкани бошқариш тўғрисидаги Низомга асосан бу ишларни ташкил қилиши лозим бўлган ҳудуд шифокори зиммасидаги вазифаларни маҳаллий вакилларнинг обрўсидан фойдаланган ҳолда ташкил қилишга ҳаракат бўлган. Ёки, Самарқанднинг Анзоб (*Онзоб*) қишлоғида юкумли касаллик тарқалгач, ҳукумат марказдан шифокор Ягодинскийни чакриган. Ушбу шифокор халқ орасида рус шифокорларининг тарғиботидан кўра, одамлар кўпроқ бораётган ва шифокор қадами етмаган ҳудудларда ҳам фаолияти йўлга қўйлиган табиблар орқали тарғибот ишларини олиб бориш самаралироқ эканлигини англаган ҳолда, Самарқанд ва Бухоро мусулмон уламолари, табиблар билан тиб қоидалари, касалликдан сақланиш чоралари ҳақида суҳбатлашган³⁰.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки ҳукумат илк даврлардан Туркистоннинг барча соҳалари каби маҳаллий тиббий тизимини ўрағниш йўлидан борди. Қўлга киритилган натижалардан ўзларига керак бўлган ва келажакда асқотиши мумкин бўлганларни тўла ўзлаштирди ҳам амалиётда ҳам қўллади. Чунки,

²⁹ Тангиоров О. XIX аср охири XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” қисми маъмурий бошқаруви ва ижтимоий ҳолати. – Тошкент: Renaissance press, 2022. – Б. 102.

³⁰ Доктор Ягодинскийнинг Самарқанд ва Бухоро мусулмон уламолари билан қилган суҳбатлари // Туркистон вилояти газети. 1899 йил 27 март, 12-сон.

маҳаллий тиббий тизим ҳам асрлар мобайнидан эмпирик тажрибалар асосида синовдан ўтган ҳамда Туркистонга хос бўлган касалликларни даволаш усуллари ўзида мужассамлаштирган ягона вариант эди. Шу сабабли ўлканинг доривор хом-ашёлар тизими, аҳолининг тиббий қарашлари ҳамда ҳудудга хос бўлган барча мавсумий ва доимий касалликлар алоҳида тадқиқ қилинган. Табибларга келсак, уларнинг имкониятлари, ташхис, қўйиш, даволаш ва дори тайёрлашга оид барча тажрибалари рус шифокорлари томонидан атрофлича ўрганилган. Бунинг натижасида шу нарса аниқ бўлдики улар даволашдан ҳам кўра аҳолига маънавий таъсир ўтказиш кучи билан ҳам ҳукумат учун хавфлиликча қолди. Ҳукумат табиблар ва уларнинг фаолиятини қанчалик таъқиқлашни ҳоҳламасин, аввало ўзлари таклиф қилаётган тизимнинг имконияти чеклангани ҳамда асосан туркистонликларнинг эҳтиёжларини қондирилмаслигини яхши билган. Шу ҳолатда табиблар фаолиятини тўхтатадиган бўлса бу ҳам бошқа низоларга аралашиб сиёсийлашиб кетишидан хавфсираган. Буни англаган ҳукумат бошқача йўл тутди, яъники замонавий тизимга монопол ҳуқуқларни берди ва табиблар фаолиятига эса ҳудди улар жамиятда йўқдек муносабатда бўлди.

Демак, Туркистон генерал губернаторлиги ҳам тиббиётни назорат қилувчи органлар маҳаллий тиббий тизимга доимо диққат-эътибор билан қараган. Олдиган қўйган мақсадлари туфайли яратилган асарлар, ҳисоботлар ва бошқа манбаларда маҳаллий тизимнинг қолоқлиги ҳамда ўз қобиғида ўралиб қолагни танқид қилинган бўлсада, аслини олганда бу каби муфассал маълумот учун ҳам тизимни ичкаридан чуқур билишлик талаб қилинади.